

Nombre autora: Ana María Chocrón Giráldez

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3227-3957>

Departamento: Departamento de Derecho Procesal. Universidad de Sevilla

Título del trabajo: “Medidas cautelares en el proceso laboral”

Título en inglés: “Injunction in labour disputes”

Fuente de publicación: *Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, Iustel, n ° 59, julio, 2021, 37 páginas

ISSN-e: 1696-9626

Resumen y palabras clave: La jurisdicción social tiene que hacer frente a numerosas contiendas judiciales que, derivadas de la crisis económica y sanitaria, colapsan los Juzgados de lo Social. En esta situación, cobran especial significado las medidas cautelares vinculadas a asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare. El presente estudio pretende acercarse a la regulación legal de estas medidas que conjuga especialidades propias del proceso laboral con el régimen general de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Medidas cautelares; derechos y garantías procesales; situación de riesgo; apariencia de buen derecho; derechos fundamentales.

As a result of the health and economic crisis, labour jurisdiction must deal with several legal disputes that are collapsing Labour Courts. In this situation, injunctions aimed at ensuring the effectiveness of any judicial protection that may be granted in a favourable ruling are of particular importance. The aim of this study is to examine the legal regulation of these measures, which combines specialities that are specific to labour proceedings with the general provisions of the Law of Civil Procedure.

Injunction; procedural rights and guarantees; situation of risk; *fumus boni iuris*; fundamental rights